

O Contributo das Igrejas Cristãs e dos Movimentos Proféticos na Luta pela Independência de Angola: uma reflexão necessária

The Contribution of the Christian Churches and Prophetic Movements to Angola's Struggle for Independence: A Necessary Reflection

La contribución de las iglesias cristianas y los movimientos proféticos a la lucha por la independencia de Angola: una reflexión necesaria

La contribution des églises chrétiennes et des mouvements prophétiques à la lutte pour l'indépendance de l'Angola : une réflexion nécessaire

Armindo Cachimbo Luciano

armindoluciano501@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0917-7803>

Universidade Katyavala Bwila, Benguela (Angola)

Como citar:

Luciano, A. C. (2024). O Contributo das Igrejas Cristãs e dos Movimentos Proféticos na Luta pela Independência de Angola: uma reflexão necessária. *Revista Científica Walinga*, 3(1), 33-52.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14575974>

RESUMO

Angola tem um trajecto histórico longo e rico em particularidades a serem reveladas às novas gerações, no sentido de responderem as questões e desafios que se colocam na actualidade política, religiosa e socioeconómica do país. No presente artigo procura-se reflectir sobre o papel das igrejas cristãs e dos movimentos proféticos na luta de libertação de Angola, uma vez que no contexto escolar e não só, coloca-se ênfase aos movimentos de libertação na exclusividade dessa conquista. Dada a relevância da análise em foco e, para o cumprimento do objectivo do texto, foram utilizados métodos como consulta bibliográfica, histórico-lógico e analítico-sintético-crítico. Ficou evidenciado que a Igreja se empenhou com esmero na formação de quadros e teve uma participação directa no próprio processo de libertação, sendo que os líderes religiosos de ascensão angolana, não se limitavam só na expansão do evangelho, mas nas denúncias das atrocidades coloniais, levando a penalização de sacerdotes, suspeitos de filiação aos movimentos de libertação.

Palavra-chave: Igrejas cristãs; Profetismo; Partidos; Independência.

ABSTRACT

Angola has a long history, rich in particularities that need to be revealed to the new generations in order to answer the questions and challenges facing the country's current political, religious and socio-economic situation. This article seeks to reflect on the role of the Christian churches and prophetic movements in Angola's liberation struggle, given that in the school context and beyond, the emphasis is placed on the liberation movements as the sole conquerors. Given the relevance of the analysis in focus and in order to fulfill the aim of the text, methods such as bibliographical, historical-logical and analytical-synthetic-critical consultation were used. It became clear that the Church worked hard to train cadres and played a direct role in the liberation process itself. The religious leaders of Angola's rise were not only limited to spreading the gospel, but also to denouncing colonial atrocities, leading to the penalization of priests suspected of affiliation with liberation movements.

Key words: Christian churches; Prophetism; Parties; Independence.

RESUMEN

Angola tiene una larga historia, rica en particularidades que necesitan ser reveladas a las nuevas generaciones para responder a las preguntas y desafíos planteados por la actual situación política, religiosa y socioeconómica del país. Este artículo pretende reflexionar sobre el papel de las iglesias cristianas y de los movimientos proféticos en la lucha por la liberación de Angola, dado que, en el contexto escolar y fuera de él, se hace hincapié en los movimientos de liberación como los únicos que pueden lograrlo. Dada la relevancia del análisis en cuestión y con el fin de cumplir el objetivo del texto, se utilizaron métodos como la consulta bibliográfica, histórico-lógica y analítico-sintético-crítica. Quedó claro que la Iglesia trabajó intensamente en la formación de cuadros y desempeñó un papel directo en el propio proceso de liberación. Los líderes religiosos del ascenso angoleño no se limitaron a difundir el evangelio, sino que también denunciaron las atrocidades

coloniales, lo que llevó a la penalización de sacerdotes sospechosos de estar afiliados a los movimientos de liberación.

Palabras clave: Iglesias cristianas; Profetismo; Partidos; Independencia.

RÉSUMÉ

L'Angola a une longue histoire, riche en particularités qui doivent être révélées aux nouvelles générations afin de répondre aux questions et aux défis posés par la situation politique, religieuse et socio-économique actuelle du pays. Cet article cherche à réfléchir sur le rôle des églises chrétiennes et des mouvements prophétiques dans la lutte pour la libération de l'Angola, étant donné que dans le contexte scolaire et au-delà, les mouvements de libération sont mis en avant comme étant les seuls à pouvoir y parvenir. Étant donné la pertinence de l'analyse en question et afin d'atteindre l'objectif du texte, des méthodes telles que la consultation bibliographique, historico-logique et analytique-synthétique-critique ont été utilisées. Il est apparu clairement que l'Église s'est efforcée de former des cadres et a joué un rôle direct dans le processus de libération lui-même. Les chefs religieux de l'essor de l'Angola ne se sont pas contentés de répandre l'Évangile, mais ont également dénoncé les atrocités coloniales, ce qui a conduit à la pénalisation des prêtres soupçonnés d'être affiliés à des mouvements de libération.

Mots clés : églises chrétiennes ; prophétisme ; partis ; indépendance.

1. INTRODUÇÃO

Angola tem um trajecto histórico longo e rico em particularidades a serem reveladas às novas gerações que não tendo vivido tal realidade, precisam aliar-se ao passado histórico no sentido de responderem às questões e desafios que se colocam na actualidade política, religiosa e socioeconómica angolana.

Ao tempo da luta de libertação nacional, os movimentos nacionalistas encontravam-se unidos aos movimentos missionários por uma mesma causa: a libertação de Angola. O sentimento nacionalista, influenciou os sectores da vida social em particular as Igrejas, que é dos que mais congrega pessoas, tal acontece através do interesse pela liberdade, que leva o homem a enquadrar-se ao sector que se lhe torna característico na expressão do nacionalismo. Assim, as igrejas, se destacam pela forma como expressavam suas ideologias a todos que abraçavam a causa da libertação.

A independência de Angola foi fruto de um movimento de massas que enfrentou sob todas as formas possíveis a colonização e, por isso é conhecido como nacionalismo. Deste modo, começam as manifestações de lutas ideológicas contra o colonialismo.

Reunidos na clandestinidade, os angolanos projectavam uma revolta contra o sistema, dando mais vida ao espírito nacionalista presente no território, desde 1575, conforme Kanda (2005, p. 45), onde defende a tese segundo a qual “devemos compreender o nacionalismo angolano como a transformação e a unificação da experiência de luta, da tomada de consciência que se fazia em cada canto do território”. Isto implica uma nova metodologia de expressar o nacionalismo de acordo ao contexto que se vive.

É sob estes considerandos que se prende o centro da questão, pois quando se fala em assuntos atinentes à libertação de Angola, tende-se a mencionar os movimentos ou partidos políticos como os únicos protagonistas deste processo, criando uma tendência relacionada ao esquecimento sobre o papel que as Igrejas cristãs e os movimentos proféticos desempenharam na luta pela libertação de Angola, sendo estes últimos com a particularidade de terem suas raízes e identidade africana, assim como estarem por trás da formação de outros movimentos que mais tarde viriam a se organizar em movimentos de luta para libertação, hoje partidos políticos. É mister destacar, que à semelhança dos movimentos de libertação, as Igrejas cristãs e os movimentos proféticos também se destacaram e muito, no processo de libertação de Angola, tendo sido os líderes religiosos, mentores da mobilização para a consciência da liberdade espiritual, condição importante para se alcançar a liberdade material (Balgido, 2014).

Para destacar a importância das igrejas cristãs, segundo Kamabaya (2014), além do aspecto religioso que é exactamente a mensagem divina e teológica da crença num Deus vivo, a igreja cristã tinha o seu aspecto político e social, que foi o despertar do espírito da mente do povo, para os ideais de dignidade e de santidade que a mensagem divina encerra. É precisamente neste alfofre religioso que se forjaram os líderes mais proeminentes do nosso país que se tornaram autênticos guias do povo de Deus e pais fundadores do nacionalismo angolano (Kamabaya, 2014).

A pesquisa foi realizada, principalmente, dada a ausência observada de conteúdos curriculares que permitam uma abordagem desenvolvida e com mais profundidade na disciplina de História em várias classes onde especificamente não existe um subtema sobre o contributo das Igrejas cristãs e dos movimentos proféticos na emancipação de Angola. Nesta senda, muitos professores ao ministrarem as aulas relacionadas com a luta de libertação nacional, ao serem abordados pelos alunos acerca de outros actores como as Igrejas e os movimentos proféticos envolvidos no processo de libertação, demonstram alguma infidelidade aos parâmetros científicos – pedagógicos, no domínio do conteúdo por

não contemplar tal particularidade na preparação da aula, descaso aos métodos e técnicas de ensino, debilidades na exposição e partilha de conhecimentos, colocando em causa a aprendizagem do aluno, e dando-se menos importância ao tema como também se destaca nos estudos de Balgido (2014) e de Julião (2023; 2020).

Tendo em conta a relevância do tema, de dimensão e importância histórica à escala internacional, e partindo do princípio de que o legado cultural é passado de geração em geração, os acontecimentos devem ser escritos dando ao tema um tratamento pedagógico - didático, a fim de despertar nos jovens e não só, o interesse pelo estudo da sua realidade, desenvolvendo capacidades de investigação, despertando no indivíduo atitudes de cidadania, levando-o a preservar aquilo que constitui parte significativa do percurso temporal da sua sociedade.

Assim sendo, propomo-nos neste quadro das igrejas cristãs, dos partidos e dos movimentos proféticos reflectir sobre o papel conjunto no processo de libertação de Angola. Recorremos à abordagem bibliográfica, documental, teórica análise-crítica, de modo a identificar os modelos analíticos conceptuais que nos permitissem entender o problema do estudo. A pesquisa foi realizada principalmente porque não se pode considerar como verdade histórica o exclusivo da luta pela independência de Angola aos partidos políticos, uma vez que em igual proporção estavam as Igrejas cristãs e os Movimentos Proféticos na causa da libertação de Angola.

O texto está organizado em quatro secções. A primeira faz um enquadramento teórico-conceptual sobre a origem do nacionalismo angolano, igreja cristã, a lógica dos movimentos proféticos e a luta pela independência nacional. A segunda secção discute-se sobre o contexto histórico do protagonismo das igrejas cristãs e dos movimentos proféticos no processo de luta pela liberdade dos povos e do território. A terceira secção, apresenta-se o verdadeiro contributo das igrejas cristãs e dos movimentos proféticos na luta pela independência, quer pela mobilização, quer pela formação de angolanos para a libertação. Na quarta secção debate-se sobre a luta diplomática da igreja cristã, realçando o impacto dos movimentos proféticos na luta de libertação de Angola.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO CONCEPTUAL SOBRE AS IGREJAS CRISTÃS E MOVIMENTO PROFÉTICOS

Origem do Nacionalismo

O conceito nacionalismo surgiu no século XVIII com a Revolução Francesa, etimologicamente, provém da palavra “*natio*” que significa nascimento e faz apelo à origem comum.

Nos dizeres de Capoco (2013) o nacionalismo angolano foram fundamentalmente a expressão de um sentimento de repúdio contra a dominação colonial no contexto político do Estado Português em África, a luta contra a supremacia dos ocidentais portugueses sobre a sociedade angolana e o controlo da vida política angolana pelas autoridades centrais portuguesas. Neste sentido, o nacionalismo dos africanos, de uma forma geral em África, nasceu e desenvolveu-se no âmbito do Estado colonial que impôs a sua forma de acção.

Em consonância com esta citação queremos salientar que desde a década oitenta do século dezanove, enquanto Portugal estava preocupado em consolidar a conquista de Angola usando a arma como principal meio, em paralelo crescia uma onda de contestação contra o regime colonial levado a cabo pelos portugueses, crescia a consciência nacional. As respostas às repressões pela mão violenta da colonização, não se fizeram esperar. Foi empreendido um conjunto de detenções contra todos os líderes religiosos com tendências nacionalistas. Neves (2007) destaca a prisão do missionário metodista Raymond Noah, detido pela PIDE, em Julho de 1961 e do Médico Rodger Shields, missionário em S. Salvador. Este acabaria por abandonar Angola por não ter condições para exercer a sua missão, com liberdade e sem ameaças.

Como estes missionários protestantes, muitos padres católicos pagaram com a prisão ou acabaram exilados pelo regime colonial dada a posição que tomaram em relação ao colonialismo. É o caso das prisões dos padres católicos mais influentes como o Padre Joaquim Pinto de Andrade, o Monsenhor Cónego Manuel das Neves (Vigário-Geral da Arquidiocese de Luanda), o Frei Nascimento (editor do jornal Apostolado) e o Padre Manuel Franklin da Costa (secretário do Arcebispo de Luanda), presos pela PIDE por alegada participação na revolta de 15 de Março de 1961 (Capoco, 2012).

O sentimento nacionalista sempre funcionou como factor galvanizador de outros segmentos sociais da época que imbuídos no espírito de se libertar do jugo colonial tiveram

o nacionalismo como via para justificar a acção de emancipação, produzindo assim associações ou movimentos políticos.

Igreja Cristã

Para uma abordagem clara sobre Igreja Cristã, começamos por definir Igreja, cujo termo deriva do latim: Eclésia, que quer dizer assembleia. Para o tratamento que se dá neste trabalho, Igreja Cristã vai ser o conjunto das igrejas aliadas ao cristianismo como religião, congregando milhares de membros ligados pela mesma fé, a fé em Cristo Jesus, e alguns casos, sujeitos aos mesmos chefes espirituais como o do catolicismo.

O cristianismo está essencialmente fundamentado na Sagrada Escritura, constituída por capítulos e versículos que apresentam vários princípios de liberdade, bem como várias contestações as iniciativas de opressão de um povo que se julga superior, em relação a outro alegadamente inferior. “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. Este foi um dos princípios bíblicos muito usado pela igreja protestante para educar o negro na consciência da verdade. Segundo o Bispo da Igreja Metodista, Gaspar Domingos, este factor sempre acompanhou o processo do surgimento da consciência nacionalista para dentro do povo. Outros dos princípios bíblicos que certamente muito inspirara os profetas africanos foram relatados pelo profeta Isaías, que muito fala da vinda de um Messias capaz de fazer reinar a justiça, numa terra onde somente reine a paz.

Movimentos proféticos

Movimentos proféticos são todos os grupos que alegando uma inspiração divina prediziam o futuro das sociedades nas quais estão inseridas. Eles surgem com um carácter político-religioso e revolucionário com o objectivo de mudar a realidade e implantar a justiça, cumprindo uma profecia que anuncia a vinda de um iluminado com capacidade de conduzir o povo a «liberdade».

Em Angola, os movimentos proféticos preocupavam-se com a situação do país e faziam apelo a unidade do povo e, principalmente dos líderes nacionalistas na luta pela independência como diz Dimuca (2012), na véspera da independência, o profeta Simão Toco, desenvolveu uma série de actividades, com vista à pacificação e aproximação de irmãos desavindos, líderes dos três movimentos na altura da independência. A reconciliação, a necessidade de juntos trabalharem para o progresso de Angola, constava na prioridade da pacificação.

Os movimentos proféticos não se limitavam no âmbito religioso, voltado para formação de igrejas, porque se tal fosse, não haveria justificação a tamanha barbaridade a que foram submetidos os líderes nacionalistas religiosos por causa das suas palavras que associava a liberdade dos povos e o fim do colonialismo.

Luta pela independência

Entendemo-la como as manifestações de bravura expressada de várias maneiras por nacionalistas angolanos no período de 1961 à 1975, no contexto de um regime opressor que vigorou em Angola desde os primórdios da colonização portuguesa, no sentido de tomarem as rédeas na direcção do seu próprio país com a legítima finalidade de se alcançar a qualidade ou condição de independente.

2.1. O Contexto Histórico do Protagonismo das Igrejas Cristãs e dos Movimentos Proféticos no Processo de Luta pela Independência de Angola.

As igrejas cristãs e os movimentos proféticos se notabilizaram num contexto histórico em que Angola encontrava-se de todas as formas possíveis diante de um regime opressor e destituído de direitos reservados aos angolanos. Para melhor compreender a notabilidade da igreja, surge a necessidade de caracterizar o contexto histórico em questão, o que nos remete aos primeiros contactos entre o império e a colónia de Angola.

A chegada dos portugueses em Angola dá-se em 1482 quando atracaram suas caravelas na foz do Zaire, na tentativa de localizar o tão procurado reino de prestes João, que era um reino cristão em África, Portugal procurou aliar-se ao reino do Kongo que julgava vizinho do tão procurado preste João. Apesar do proselitismo religioso, Portugal, na tentativa de canalizar seus interesses pós em prática uma política de contacto amigável baseado num intercâmbio económico e cultural, desconhecendo o subjectivo projecto português diga-se que os primeiros contactos decorreram harmoniosamente, prova disto é que em 1491, o então rei do Kongo Nzinga-a-Nkuvo foi baptizado na sua capital Mbanza-Kongo, adoptando assim o nome cristão de D. João I do Kongo.

Angola começa uma nova história com a fundação da capitania de Luanda por Paulo Dias de Novais em 1575. O interesse europeu pelo berço da humanidade remonta desde o período do tráfico de escravos, a partir do século XV.

Na óptica dos argumentos de Kanda (2005, p. 4), “foi no início do século XIX que as riquezas de África atraíram definitivamente as atenções das grandes potências e

começou a ocupação efectiva do continente”. Angola não era isenta do olhar europeu e com o reacender das rivalidades comerciais, multiplicaram-se os conflitos de soberania, o que originou uma ocupação e sobreposição dos territórios africanos por parte das principais potências colonizadoras.

Diante das rivalidades, encontraram-se soluções para a satisfação dos interesses dos mais fortes em detrimento dos mais fracos com uma aparência possível da moral e da justiça. É neste compasso que surge a Conferência de Berlim realizada de 1884 à 1885 na cidade cujo nome dá título à Conferência, a mesma originou a partilha definitiva do continente africano entre as potências europeias.

Considera-se Partilha, na perspectiva de Brunshwingh (2001, p. 13) citado em Manuel (2008):

O processo através do qual várias potenciais estrangeiras se põem de acordo para colocar um território, total ou parcialmente sob sua soberania impondo para o efeito, rivalidades e negociações entre os partilhantes diante da incapacidade de resistência do partilhado (p. 51).

Segundo a mentalidade da época, os europeus tinham o dever de governar os africanos, consideravam-se benfeitores que estavam pronto a “fazer o bem” pela força, se necessário fosse (Kanda, 2005).

Esta mentalidade do “civilizado povo europeu” dava-lhes uma autonomia sobre a África e os africanos, chegando mesmo a promulgar leis a seu favor de modo a facilitar as relações com as suas colónias, sendo que um dos vários exemplos que atentava contra a identidade angolana, foi o Decreto-Lei nº 77, de 9 de Dezembro de 1921, onde se proibia o uso das línguas nativas de Cabinda ao Cunene (Henderson, 1979, p. 151 como citado em Kamabaya, 2014, p. 105). Com estas leis, o povo angolano via-se proibido de agir como africano e, em tudo submeter-se às arbitrariedades do colonizador.

Este sistema de exploração do homem pelo homem foi uma questão económica e política, tanto quanto foi a escravatura clássica. A única diferença é que enquanto na escravatura o europeu levava a mão-de-obra (o africano) e as matérias-primas para fora de África, no regime colonial a exploração e a opressão do africano eram praticadas no local onde se encontravam os homens e as matérias-primas: O colonialismo é, na perspectiva de Kamabaya (2014) a escravatura do africano praticado no próprio continente que o viu nascer.

Numa perspectiva paralela, Manuel (2008) e Kanda (2005) acrescentam que muitas vezes, os colonos tratavam pior os colonizados que os seus antepassados tinham tratados os seus escravos. No caso dos escravos e dos animais de trabalhos, o proprietário tinha

interesse em manter a sua “propriedade” saudável e forte; de outro modo teria de pagar mais dinheiro para o substituir. Sob o sistema de trabalho forçado, no entanto, o patrão pouco se importava se o seu trabalhador estava incapacitado ou morria, porque poderia sempre pedir que lhe fosse fornecido outro trabalhador.

Julgamos que em nenhum dos casos o africano encontrava-se em situação de privilégio, quando não era propriedade privada de um senhor era propriedade do governo, sujeitos aos mesmos castigos, alimentado ou não, era apenas para satisfazer as necessidades do europeu, contudo, o africano era escravo tanto na Europa como em África e colonizado em África assim como na Europa.

Para consolidar o sistema colonial, Portugal arquitectou nas suas colónias dois tipos de sociedades desiguais, em que a primeira comandava a exploração e a repressão e, a segunda exercia a função de fornecer mão-de-obra barata à primeira. A justificação da colonização portuguesa nas suas colónias, era de as levar à “civilização”. No entanto, não as trataram mais do que uma fonte de mão-de-obra não paga. Portugal tinha o plano de transformar os africanos em portugueses, tal plano estava contido no sistema de indigenato, que estabeleceu explicitamente um regime de desigualdade social e política mediante a divisão da sociedade em indígenas e civilizados.

Legalmente, entende Bender (2013), qualquer angolano podia ascender a categoria de civilizado. Mas, para que tal acontecesse, o indivíduo tinha que obedecer aos seguintes requisitos: ter 18 anos de idade, demonstrar saber ler, escrever e falar fluentemente o português, ser trabalhador assalariado, comer, vestir e ter a mesma religião dos portugueses, manter um padrão de vida e de costumes semelhante ao estilo de vida europeu e não ter cadastro na polícia.

Todos estes requisitos apenas mostravam suas formas de segregação, porque se a primeira condição era ter 18 anos, saber ler e escrever tal como falar fluentemente o português, quando é que o indivíduo iria obter uma educação para tal aprendizado, dado que desde tenra idade o mesmo era levado para os campos, sendo que todos sem excepção eram obrigados a trabalharem. Apenas os mortos estão realmente isentos do trabalho forçado (Bender, 2013). Tudo isso para dizer que era quase impossível ascender a dita classe civilizada.

Face a esta situação de desigualdade social, onde o angolano era submetido aos caprichos e as vontades do português, a igreja cristã e os movimentos proféticos estiveram sempre com um olhar atento e, preparadas para pontuais intervenções quanto ao regime

colonial, notabilizando-se pela sua forma de luta voltada para a formação e moralização da sociedade.

2.2. O Contributo das Igrejas Cristas e dos Movimentos Profético na Luta pela Independência de Angola.

Ao contrário do que se pensa, a igreja teve um contributo extremamente significativo no alcance da independência, pois através da sua missão evangélica mobilizava os angolanos pela luta de libertação do jugo colonial. Desde sempre as igrejas se bateram na promoção da liberdade que através da palavra de Deus aclamavam pela força do Espírito Santo, para que Angola através do sacrifício consentido pelos nacionalistas fosse possível tornar-se independente.

Para a Igreja católica, foi principalmente depois do Concílio Vaticano II que empenhou uma importante influência dadas as reformas surgidas no seio da Igreja a partir da convocação do Concílio Vaticano II a 11 de Outubro de 1962. É nessa perspectiva que Capoco (2012) defende que se até ao Concílio Vaticano II a Igreja estava identificada politicamente com o poder colonial, após aquele concílio e durante a guerra procurou descomprometer-se, tomando uma posição mais crítica contra a política colonial. No caso concreto das colónias portuguesas, esta posição crítica da Igreja romana foi acelerada a partir do momento em que o Papa Paulo VI recebe no dia 1 de Julho de 1970, os líderes dos movimentos independentistas tais como: Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos.

No seu discurso, o Papa João XXIII em relação ao como combater os erros, afirma que a Igreja sempre se opôs a estes erros; muitas vezes até os condenou com maior severidade. Agora, porém, a esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia do que o da severidade. Julga satisfazer melhor as necessidades de hoje mostrando a validade da sua doutrina do que renovando condenações.

Estas declarações revelam que a Igreja já teve posições mais rígidas em relação ao seu *modus operandis*, mas afirma o Papa que a experiência ensinou-lhes que a violência feita aos outros, o poder das armas e o predomínio político não contribuem em nada para a feliz solução dos graves problemas que os atormentam.

A Igreja, tanto se empenhou na formação de quadros que lutaram pela independência de Angola, como teve uma participação directa no próprio processo de libertação, uma vez que os líderes religiosos de ascensão angolana já iluminados e abertos

à questão colonial, não se limitavam na expansão do evangelho como também preocupavam-se em denunciar as atrocidades coloniais, motivo pelo qual muito dos sacerdotes eram severamente penalizados, suspeitos de filiação aos movimentos de libertação nacional, tal como evidencia Capoco (2013, p. 102), em sua tese de Doutorado:

No entanto, com o irromper da guerra colonial, na década de 1960, muitos dos sacerdotes católicos angolanos irão mesmo lançar-se na campanha de forma discreta, enquanto outros estarão na base da formação da opinião pública das populações através das pregações nas igrejas, como por exemplo, o padre Joaquim Pinto de Andrade, que de acordo com Edmundo Rocha, “as suas homílias na Sé de Luanda eram ansiosamente frequentadas, pois abordava os problemas sociais, aspectos políticos, denunciando situações de injustiças gritantes geradas pelo colonialismo”. Assim, muitos padres angolanos com simpatias nacionalistas, constituíam o chamado grupo dos católicos, que compreendia os nomes como o Cónego Franklin da Costa, Alexandre do Nascimento, Vicente J. Rafael e outros que, como referimos, em Junho de 1960 foram presos pela PIDE, suspeitos de fazerem parte do MPLA.

Outro dos grandes exemplos de uma das entidades eclesiais que se empenhou no exercício de libertação foi sem dúvidas o Cónego Manuel Joaquim Mendes das Neves. O monsenhor, foi um dos primeiros nacionalistas a organizar os seus fiéis em comités de acção política de consciencialização das massas a coberto das instituições sociais da Igreja católica (a Caritas, e a sociedade de São Vicente de Paulo) e dos cursos de cristandade, para libertar Angola (Kamabaya, 2014).

As missões protestantes, eram dominadas por missionários americanos que iriam assim atravessar o seu campo de acção missionária para a situação política, acabando por serem activistas contra a administração do governo. Vales (2011) e Neves (2007), referindo-se às missões protestantes consideram que o tipo de missionação protestante levava às mentes africanas um conceito de cristandade misturada com as suas crenças antigas, o que originou o surgimento de Seitas como o kimbanguismo e o tocoísmo fundados por Simon Kimbangu e Simão Toco respectivamente, para além das crenças africanas já antigas.

Várias foram as formas de expressão do nacionalismo, mas esta levada a cabo pelas missões eram sem dúvida das mais importantes, porque actuava directamente no elemento essencial da revolução. Por vários motivos, as populações do Norte de Angola mostraram-se mais permeáveis aos movimentos místico-religioso de forma e conteúdo novos, mas não nos restam dúvidas quanto a extensão política que estes movimentos atingiram no sentido de darem o seu contributo para o emergir da luta de libertação de Angola. Dos movimentos surgidos em África, o kimbanguismo foi sem dúvida, o movimento que maior influência

exerceu no Baixo Congo bem como nas suas proximidades. Este movimento teve como fundador Simão Kimbangu. O seu catecismo dizia arrolava algumas interrogações: porquê o branco é branco? Porquê o negro é negro? Não pareceu congruente aos profetas africanos, que tivesse havido um único messias para a humanidade inteira.

Jesus Cristo era natural da Galileia, Cristo era branco; era preciso um profeta de origem africana, um profeta negro porque esse sim havia de defender única e exclusivamente os interesses dos negros. Deus em todas as épocas escolheu um homem em cada raça para iluminar e libertar o seu povo. Por que razão, perguntava-se a quando do seu julgamento, se proíbe os africanos de terem o seu profeta, quando os brancos têm os seus? O profeta acreditava que dada a situação de opressão a que os africanos estavam submetidos pelos europeus, não podiam ser eles mesmos a defenderem seus interesses, sugerindo que um profeta africano teria mais empatia em defender o seu povo (Neves, 2007; Isaías, 1999). Do ponto de vista psicológico esta atitude ou posicionamento tem alguma justificação, já que muitos europeus, em África têm de penitenciar-se pelas discriminações a que sujeitaram ali os homens e as instituições.

Mobilização e Consciencialização dos Angolanos se Libertarem do Jugo Colonial.

Foram as Igrejas que se encarregaram pelo despertar das consciências daqueles que viriam a tomar dianteira no processo de libertação de Angola. A par daquele importante papel da missionação em Angola, sublinha-se o aparecimento de sacerdotes e missionário autóctones que também assumiam tarefas de mobilização através da evangelização, muito influentes junto das populações, conhecendo bem a cultura de origem e exprimindo-se na língua local, apelavam a libertação da população do jugo colonial. Deste modo, estes missionários de ascendência angolana foram influentes no quadro do nacionalismo nascente (Vales, 2011).

Formação de Quadros

A Igreja Católica e outras confissões religiosas tiveram uma influente posição na formação de uma elite e, bem instruída. Para tal basta lembrarmos que Holden Roberto era Bispo Baptista, Agostinho Neto era filho de um pastor Metodista e Jonas Savimbi foi educado numa missão protestante na província do Bié.

As Igrejas cristãs através das suas missões desempenharam um enorme papel no que diz respeito à formação de quadros que vieram a ser os protagonistas da luta de

emancipação angolana, consciente ou não dos impulsos que estavam a dar aos futuros nacionalistas angolanos, foram as Igrejas que através da educação lançaram as bases de uma revolução.

O ensino escolar em Angola teve origem nos séculos XVI e XVII, ou seja, muito antes da desintegração do antigo reino do Congo e, foram os padres católicos que empenharam-se em divulgar não apenas o cristianismo, mas também a língua portuguesa e a correspondente escrita, bem como rudimentos de matemática. Queremos com isto dizer que o interesse da igreja em ver os seus fiéis libertados do ponto de vista intelectual, remonta desde o início do próprio cristianismo.

Neste sentido, notava-se, segundo Eugénia Rodrigues, que os valores da doutrina social da Igreja como a justiça, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo, adequavam-se por inteiro às críticas dos intelectuais nativos à situação colonial e legitimavam as suas reivindicações. Estes valores, coincidentes, na sua maioria, com os direitos naturais decorrentes do pensamento laical, adquiriam um carácter mais globalizante e imperativo quando defendidos por uma religião que se pretendia universal (Capoco, 2012). Numerosos nacionalistas angolanos, passariam pelas missões ou escolas católicas no decurso dos seus estudos e promoção humana, quer de carácter religioso quer de âmbito meramente intelectual, independentemente da formação ser meramente de âmbito religioso, foi esta formação que se encarregou pelo despertar do sentimento anti-colonial (Capoco, 2013).

Em paralelo ao papel desempenhado pela Igreja Católica na educação e consciencialização das massas, o protestantismo elevou o grau dos angolanos considerados assimilados, formados nas missões que, uma vez mobilizados pelos líderes nacionalistas, viriam ser peças fundamentais na politização das populações rurais. Capoco (2013) declara que o próprio Agostinho Neto, filho de um pastor metodista e, Jonas Savimbi que recebeu a educação primária numa Missão protestante, no Bié, são disso um exemplo evidente do papel desempenhado pelas Missões católicas e protestantes no contexto histórico do nacionalismo emergente.

2.3. A Luta Diplomática da Igreja Cristã para a Causa Angolana

A política perpetrada por Portugal, nas colónias africanas, como é o caso de Angola, nunca foram de bom grado pela comunidade internacional, muito por conta da posição crítica do crescente número de Estados-Membros de origem africana e asiática na

Assembleia Geral, em relação ao colonialismo português. Consciente de que Portugal extrapolava os princípios plasmados na Carta das nações Unidas, a organização aumentou a sua pressão a quando da sua adesão ao organismo em 1955.

De igual modo e seguindo a leitura de Dimuca (2012), remetemo-nos a uma abordagem relativa as funções conciliadoras que a Igreja teve no processo de libertação dos países de colonização portuguesa. A igreja teve de exercer várias vezes um papel diplomático entre os governos das potências estrangeiras junto das suas colónias, de forma a satisfazer o seu ideal missionário e uma das grandes intervenções que a Igreja fez no sentido de conduzir as relações entre o Estado português e suas colónias, foi o centro de abordagem numa conferência que decorreu no dia 1 de Julho de 2015, que visou saudar a célebre audiência que o Papa Paulo VI concedeu em 1970 aos líderes dos movimentos de libertação dos países africanos de língua oficial portuguesa, nomeadamente os nacionalistas Agostinho Neto, de Angola, Amílcar Cabral de Cabo-verde e Guiné-Bissau e Marcelino dos Santos de Moçambique, passando desde então a Igreja a aumentar a sua posição crítica e, procurando de forma clara descomprometer-se com a política colonial portuguesa implantada nas colónias, cujos líderes, de forma corajosa procuraram mobilizar o povo a lutarem pela liberdade.

Um dos convidados da conferência realizada na capital do país foi o presidente do pontifício conselho da Santa Sé para a cultura, Dom Carlos Azevedo, que ressaltou a nobre visão do Papa Paulo VI sobre a auto-determinação dos povos, o que para nós demonstra claramente uma certa apatia pelo sistema colonial por parte do representante da Igreja Católica.

Dentro da posição diplomática que a Igreja tomou a favor da libertação dos povos, podemos mencionar novamente a realização do Concílio Vaticano II, que se tinha revelado numa acção religiosa de diálogo com uma grande influência no contexto internacional, que exprimiu entre várias intenções, a defesa da pessoa humana e a solidariedade com os mais desfavorecidos. Estas ideias defendidas pela Igreja, através do seu Concílio, não passaram à margem das atenções dos nacionalistas angolanos que decidiram apegar-se nelas para denunciarem a angustiada situação dos sacerdotes angolanos detidos por questões nacionalistas. Com esta situação, os responsáveis do MPLA, sentiram-se motivados a redigirem uma mensagem política enviada ao Vaticano durante a realização do Concílio, na qual apresentaram o problema colonial como uma condicionante do exercício da

actividade missionária em Angola por sacerdotes angolanos. Segundo Capoco (2012, p. 1005), a mensagem referia o seguinte:

No momento em que a vossa Assembleia se reúne num clima de diálogo, de entendimento e de compreensão entre todas as confissões religiosas, sentimos o imperioso dever de lembrar que os “defensores” do sistema colonial português prosseguem em Angola as piores formas de opressão das liberdades fundamentais. É mais do que evidente que a manutenção das relações actuais entre os colonizadores portugueses e as populações angolanas não é de molde a favorecer o desabrochar das nossas igrejas nacionais.

A mensagem continua nos seguintes termos:

Os nossos ministros de Deus – Católicos ou Protestantes – que ousaram dar a sua contribuição directa ou indirecta à luta contra a dominação colonial, conheceram quase sempre a tortura e encontraram a morte. Outros são injustamente encarcerados ou colocados sob residência vigiada em Portugal. Seja-nos permitido citar alguns como o Monsenhor das Neves, Vigário da Arquidiocese de Luanda, destituído das suas funções pelo “crime de nacionalismo”, o Rev. Pe. Joaquim Pinto de Andrade, Ex-Chanceler, o Cônego Manuel Franklin da Costa e os Padres Alexandre do Nascimento, Martinho Samba, Vicente José Rafael entre outros. Estamos certos de que o Concílio Ecuménico, fiel às suas tradições de defesa dos nobres ideais de justiça neste mundo, se dignará debruçar-se sobre a sorte dos nossos irmãos religiosos de Angola, vítimas da opressão colonial (Capoco, 2012, p. 1005).

Os líderes nacionalistas angolanos procuraram obter do Concílio um apoio moral a favor da sua luta colocando em primeiro lugar a situação da Igreja referente ao problema dos fiéis angolanos. Para Capoco (2012), não houve qualquer reacção imediata da parte da Santa Sé, o que não significou a falta de atenção da hierarquia romana. Dai que, uma atitude cheia de simbolismo veio ser a abertura do Papa Paulo VI ao receber, no Vaticano os líderes dos movimentos independentistas das colónias portuguesa.

Desta maneira, é claramente notável a posição que a Igreja teve em intermediar os propósitos de libertação dos povos africanos diante das potências colonizadoras, principalmente depois do Concílio Vaticano II, tendo em conta os mandamentos do amor a Deus e ao próximo, a Igreja descomprometeu-se com o regime colonial levando a cabo um programa de evangelização assente na liberdade dos cativos.

O Impacto dos Movimentos Proféticos na Luta de Libertação de Angola

Com a predominância colonial portuguesa, que levava a cabo um sistema de colonização e de repressão formidável aos seus intentos, os nativos tiveram sempre prontos para responderem subversivamente ao projecto colonial e de acordo ao contexto, as respostas aconteceram com maior ou menor intensidade.

Segundo Dimuca (2012), Santos Diangani, Presidente-adjunto do Conselho Nacional da Igreja Kimbanguista, afirmou que não pode haver independência material sem

primeiro se alcançar a espiritual. O líder propõe que o movimento devia ser considerado como o “pai” da independência dos três países limítrofes como a RDC, Congo Brazaville e Angola, uma vez que a Igreja foi reconhecida um ano antes da proclamação das suas independências.

A perspectiva do religioso não considera coincidente o facto de Angola ter alcançado a independência um ano após o reconhecimento do Kimbanguismo como Igreja oficial, alega ser fruto de uma conexão espiritual, iniciada por Simão Kimbangu quando despertava o povo a luta pela independência espiritual e material.

Desde o princípio de suas constituições, os movimentos proféticos foram sempre duramente reprimidos, tal repreensão não se justificava por mero capricho das autoridades coloniais europeias, mas sobre tudo porque os movimentos proféticos passaram a constituir uma ameaça ao colonialismo, devido ao impacto que estes causavam na estrutura organizacional do próprio sistema colonial, alimentando ideias de emancipação dos povos africanos sustentada numa crença constituída por uma miscigenação cristã com os valores tradicionais puramente africanos.

Com o objectivo de acabar com as sementes Kimbanguista, em 1959 as autoridades coloniais portuguesas intensificaram o seu patrulhamento no então Conselho do Pombo e em 27 de Abril de 1961 nas circunscrições de Sanza-Pombo tendo prendido 61 pessoas que na clandestinidade rezavam na Igreja Kimbanguista, sendo posteriormente mortos tendo escapado apenas um crente. Segundo a mensagem do Conselho Nacional da Congregação Kimbanguista, no dia 26 de Fevereiro de 1792, em Kimbale 48 catequistas foram mortos, alguns dos quais amarrados e atirados vivos num abismo.

As evidências acima, mostram claramente o tratamento proporcional das autoridades coloniais portuguesas em relação aos nativos que interiorizavam a luta pela liberdade de Angola na vertente religiosa, pregando e profetizando um reino de justiça e paz, tal como escreveu o profeta Isaías no capítulo 32 da Sagrada Escritura: quando vier novamente o Espírito do Alto, então o deserto tornar-se-á um jardim, no deserto habitará o direito, e a justiça habitará no jardim. O fruto da justiça será a paz, o meu povo habitará num lugar pacífico, em residência segura e, em habitação tranquila. (Isaías, 1999).

Percebendo o contraste bíblico com o *modus operandis* do colonizador, os precursores dos movimentos salvíficos, interiorizaram os Escritos e, realizaram pregações que causaram forte impacto na esfera colonial tornando-se num forte contributo ideológico

para a continuidade da luta, alimentando a esperança de alcançar a liberdade do ponto de vista espiritual e material.

3. METODOLOGIA

O quadro metodológico como modo de conduzir a pesquisa pode ser interpretado como conhecimento geral necessário para o pesquisador se orientar no processo de investigação. A presente pesquisa, persegue uma abordagem de natureza essencialmente qualitativa, que visa a compreensão de fenómenos na sua totalidade (Coutinho, 2011), não tendo sido tarefa do investigador descobrir leis, mas engajar-se numa reflexão e compreensão interpretativa do fenómeno em estudo.

Outrossim, para além da análise e síntese, fez-se, igualmente, recurso à pesquisa bibliográfica, que envolveu uma parte significativa das obras tornadas públicas em relação ao tema em estudo (Marconi & Lakatos, 2013). Para a construção do presente texto e por inspiração da pesquisa bibliográfica, foram seleccionadas obras científicas em relação ao tema, desde publicações em revistas, livros, dissertações, teses, artigos científicos, entre outros (Marconi & Lakatos, 2013), no sentido de colocar em diálogo as várias perspectivas e de conseguir construir um corpus de conhecimento para o enriquecimento de assuntos relacionados ao contributo das igrejas cristãs e dos movimentos proféticos na luta pela independência de Angola.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos demonstrar, ao longo do texto, as formas de expressão tanto do nacionalismo, quanto das missões católicas e protestantes, que actuavam directamente no elemento essencial da revolução, ou seja actuava no elemento interessado pela liberdade. A pesquisa foi realizada principalmente porque não se pode considerar como verdade histórica o exclusivo da luta pela independência de Angola aos partidos políticos, uma vez que em igual proporção estavam as Igrejas cristãs e os Movimentos Proféticos na causa da libertação de Angola.

Fica claro que as Igrejas através da formação das massas jogaram um papel decisivo na consciencialização das principais figuras que viriam a se tornar os precursores da luta de libertação. Através das suas pregações e homilias, os líderes cristãos apelavam fora do olhar colonial, para uma consciência de liberdade espiritual e material, de forma a não contrariar os seus próprios princípios com a realidade vigente.

Tanto as Igrejas Cristãs que podem ser entendidas como um conjunto de indivíduos que unidos pela mesma fé se reúnem em locais de pregação, onde os ensinamentos gravitam em torno de Jesus Cristo, com vista a alcançar as promessas postuladas na Sagrada Escritura, quanto os movimentos proféticos, que por sua vez podem ser considerados como sendo todos os grupos que alegando uma inspiração divina predizem o futuro das sociedades nas quais estão inseridos, lutaram em prol da libertação de Angola.

Esses movimentos que surgem com um carácter político-religioso e revolucionário com o objectivo de mudar a realidade e implantar a justiça social, estavam interessados nas manifestações de bravura expressada de várias maneiras por nacionalistas angolanos no período de 1961 à 1975, estavam interessados na luta de libertação de Angola.

Desta reflexão emerge uma ética da responsabilidade de se estudar profundamente a nossa História, recuperando memórias já escritas da sociedade. Tal estudo recupera a existência social de um povo para a realidade actual, fortalece a consciência histórica, o sentimento de pertença, de identidade que são elementos fundamentais para a formação da cidadania tão almejada dentro de uma sociedade que se ventila democrática.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bender, G. (2013). *Angola sob o Domínio Português Mito e Realidade* (3ª Ed.). Mayamba Editora.
- Balgido, V. A. (2014). Educação em Angola, Antes, Durante e Depois da Independência. <https://balgidoquiage.wordpress.com/2014/09/17educacao-em-angola-antes-durante-e-depois-da-independencia/>.
- Capoco, Z. (2012). *Nacionalismo e Construção do Estado-Angola (1945-1975)*. Escolar Editora.
- Capoco, Z. (2013). *O Nacionalismo e o Estado: Um Estudo sobre a História Política de Angola (1961-1991)*. [Tese de Doutoramento, Universidade Católica Portuguesa]. Repositório Institucional da Universidade Católica Portuguesa. <https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/13435>
- Dimuca, E. R. (2012). *Tocoísta Um Povo Eleito*. Edições de Angola.
- Isaiás, P. (1999). *Bíblia Sagrada*. Edição da Difusora Bíblica (Franciscanos Capuchinhos).

- Julião, A. L. (2023). Autonomia e Inovação Curricular: Resistir, Repensar e Atravessar Margens. *Revista Espaço do Currículo*, 1(16), 1-11. <https://doi.org/10.15687/rec.v16i1.65494>
- Julião, A. L. (2020). Apartheid curricular nas práticas e processos escolares em Angola: uma reflexão crítica. In R. F. Honorato & E. S. Santos (orgs.). *Políticas curriculares (inter)nacionais e seus (trans)bordamentos* (1ª edição, pp. 79-102). Editora Ayvu.
- Kanda, A. (2005). *Repensar a História de Angola. Manual de História de Angola*. Edição de SEDIPU.
- Kamabaya, M. (2014). *O Renascimento da Personalidade Africana*. Editora Nzila.
- Manuel, T. (2008). *História de África II*. Editora KAT-Empreendimentos e Consultorias.
- Neves, T. (2007). As Igrejas e o Nacionalismo em Angola. *Revista Lusófona de Ciência das Religiões*, 13(14), 511-526. <https://doi.org/10.60543/rlcr.v0i13-14.3921>
- Vales, J. M. (2011). *O Contributo dos Grupos Messiânicos na Luta de Libertação Nacional de Angola para a Formação de Valores nos alunos da 10ª classe da Escola do II Ciclo do Ensino Secundário, Magistério Primário*. [Dissertação Não Publicada]. Universidade Katyavala Bwila, Benguela.